
EDUCAÇÃO ESPECIAL EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA E SEUS DESAFIOS À PRÁTICA DOCENTE: ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE TEOTÔNIO VILELA-AL

DOI: 10.5281/zenodo.15388689

Jozelma Abreu dos Santos¹

¹Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva (PROFEI) – UNEAL

E-mail: jozelmaabreu@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9043297727624475>

RESUMO: Os desafios à prática docente no contexto da Educação Especial em uma perspectiva Inclusiva foi o tema proposto nesta pesquisa. O objetivo do estudo foi analisar os desafios enfrentados pelos docentes na implementação da Educação Especial em uma perspectiva inclusiva, por meio de um estudo de caso realizado em uma escola da rede pública municipal de Teotônio Vilela-AL, considerando as práticas pedagógicas, a formação docente e o apoio institucional oferecido. A pesquisa foi contruída mediante um estudo de caso, a partir de uma análise qualitativa, buscou-se compreender a execução da educação inclusiva. Analisando brevemente o contexto histórico e os respaldos legais, os estudos mostraram que a educação especial esteve inicialmente separada do espaço das aulas regulares, segregando, assim, os alunos que tinham alguma deficiência aparente. Os dados mostraram que a formação inicial é considerada, pelos professores, insuficiente para dar conta das necessidades dos educandos, público-alvo da Educação Especial e que a Administração Pública não tem realizado cursos de formação continuada que deem conta dessa demanda. Havendo, portanto, urgência no planejamento e oferta de cursos direcionados às necessidades dos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino. O estudo mostrou, ainda, que os profissionais têm compreensão da importância da Educação Inclusiva, da participação de todos os alunos no mesmo espaço e que não basta garantir a vaga na rede regular, é preciso garantir, também, os recursos, as formações e capacitações específicas que garantam a superação de toda e qualquer barreira.

Palavras-chave: Educação Especial Inclusiva; Formação Docente; Prática Docente.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa parte de um breve histórico para melhor contextualização do tema proposto. Partindo, então, da Constituição Brasileira de 1988, a carta magna restituiu a democracia, promoveu a cidadania e garantiu direitos individuais e sociais. No contexto da educação, o art. 205 dessa lei garantiu a educação como direito de todos:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL. 2016. p. 123).

Na década seguinte, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 regulamentou a educação escolar e, especificamente, sobre a Educação Especial, a lei determina que:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL. 1996).

Em 2008 é lançada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, tendo como objetivos:

O acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais (BRASIL. 2008).

É a partir da análise inclusiva que a Educação Especial será debatida nesta pesquisa, buscando compreender os desafios enfrentados pelos docentes que atuam em uma escola da rede pública municipal de Teotônio Vilela-AL, nos anos iniciais do ensino fundamental. Propondo, então, como pergunta investigativa: “Os professores da Escola Municipal X estão capacitados e recebem apoio profissional e material necessários ao atendimento das necessidades dos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação?”

Para isso, foi necessário identificar a formação/capacitação dos professores participantes da pesquisa, quais suportes estão sendo disponibilizados, os recursos pedagógicos, a periodicidade de realização na formação continuada de cursos específicos relacionados às necessidades dos alunos, entre outros objetivos.

O despreparo profissional se coloca como hipótese inicial, por vários motivos, um deles é a formação inicial do professor que atua nas séries iniciais, isso porque os cursos de pedagogia não ofertam formação aprofundada sobre as deficiências, os transtornos de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, Além disso, apesar dos avanços tecnológicos, as escolas públicas continuam desenvolvendo seus trabalhos sem esses recursos, mantendo estratégias tradicionais em detrimento de ferramentas digitais, uso de internet, computadores, jogos, etc. Essas situações podem interferir e dificultar o trabalho pedagógico, dificultando a disponibilidade de ferramentas necessárias à inclusão para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas ou superdotação.

Pensar a Educação Especial a partir de um olhar inclusivo significa negar toda e

qualquer forma de exclusão, segregação de educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Isso porque, em determinados momentos da história, esses indivíduos foram ignorados, abandonados ou até mesmo assassinados, como afirmam Santos e Santos (2016):

Diversos fatores demonstram que a educação especial, na maioria dos países, tem em um primeiro momento compartilhado de uma mesma situação de segregação e exclusão. Os indivíduos são simplesmente ignorados, abandonados e, muitas vezes, até mesmo assassinados, devido à sua diferença do conceito de normalidade. Durante a Idade Média, a forma de tratamento desses indivíduos se modificava de acordo com as concepções de caridade ou de castigo, esses eram os tipos de tratamento que a sociedade dava a essas pessoas que acabavam sendo excluídas (Santos; Santos, 2016, p. 3).

Especificamente no Brasil, a educação especial se construiu em espaços separados, os alunos ditos “normais” não frequentavam as mesmas salas de aula que os educandos que tinham alguma deficiência visível. De acordo com Kassar, esta separação construiu um sistema paralelo de ensino:

No Brasil, o atendimento educacional direcionado às pessoas com deficiências foi construído separadamente da educação oferecida à população que não apresentava diferenças ou características explícitas que a caracterizasse como “anormal”. Dessa forma, a educação especial constituiu-se como um campo de atuação específico, muitas vezes sem interlocução com a educação comum. Esta separação materializou-se na existência de um sistema paralelo de ensino, de modo que o atendimento de alunos com deficiência ocorreu de modo incisivo em locais separados dos outros alunos (Kassar, 2011, p. 61).

A autora destaca “que esta não foi uma prática apenas da educação especial brasileira, mas comum em países da Europa e da América em geral”. É nesse contexto que não só os alunos com deficiências, mas tantos outros educandos foram excluídos do espaço escolar, a escolarização limitava-se a um grupo seletivo e homogêneo de pessoas.

De acordo com Bezerra e Antero (2020) somente em meados do século XIX é que se inicia um movimento voltado para a Educação Especial. Os autores afirmam ainda que a efetivação da educação escolar das pessoas com necessidades especiais só ocorreu em 1930 e que “o movimento de inclusão das pessoas com deficiência é algo recente”.

Em meados do século XIX inicia uma articulação para uma política voltada a Educação Especial. É nessa época que surgem instituições como a sociedade Pestalozzi do Brasil e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) (Bezerra; Antero, 2020, p. 2).

Os autores afirmam, ainda, que no Brasil, em 1977 o Ministério da Educação desenvolveu a política de Educação Especial que defendia a criação de classes e escolas

especiais para as redes de ensino.

A Conferência Mundial sobre Educação para Todos ocorreu em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990, criou um plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem.

Em Salamanca, na Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994 aconteceu a Conferência Mundial de Educação Especial, que reafirmou o compromisso com a Educação para Todos, “reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino e re-endossamos a Estrutura de Ação em Educação Especial, em que, pelo espírito de cujas provisões e recomendações governo e organizações sejam guiados”.

Analisando a Legislação brasileira, observamos que em 1988 a atual Constituição da República Federativa do Brasil marca a restituição da democracia no Brasil, garantindo direitos individuais e sociais. No âmbito da educação o art. 205 garante a educação como direito de todos: “Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 2016, p. 123).

Na década seguinte, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 1996 regulamentou a educação escolar e, especificamente, sobre a Educação Especial, a lei determina que: “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (Brasil, 1996).

Sempre que necessário, para os alunos que necessitarem, a lei garante também serviço especializado, na escola regular. Os sistemas de ensino garantirão ainda:

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; V - acesso igualitário aos benefícios dos

programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular (Brasil, 1996).

A lei nº 14.191 de 2021 alterou a LDB e incluiu a Educação Bilíngue de Surdos que terá início ao zero ano e se estenderá ao longo da vida.

Art. 60-A. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e em português escrito, como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos (Brasil, 1996).

Em 2008 é lançada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, tendo como objetivos:

O acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais. (BRASIL. 2008).

O documento situa o movimento pela educação inclusiva no âmbito mundial, é entendido também como uma ação política, cultural, social e pedagógica, que defende o direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando:

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola (Brasil, 2008).

A política tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidade/superdotação nas escolares. A ideia é desenvolver, educar o educando no mesmo espaço que os demais estudantes, permitindo a interação e fazendo uso dela para favorecer a aprendizagem. Para isso, a política orienta os sistemas de ensino, garantindo a transversalidade da educação especial em todos os níveis, o AEE, a formação dos educadores e demais profissionais, além da participação da família e comunidade, a acessibilidade, mobilidade e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação.

A inclusão envolve vários conhecimentos, é preciso pensar novas ferramentas, novos recursos para levar ao educando as condições de integração no espaço e a efetiva participação, tendo como consequência seu desenvolvimento, sua aprendizagem, sua autonomia. A educação familiar, comunitária e, depois, escolar devem buscar essa autonomia, mas será que os profissionais da educação, especificamente os professores estão capacitados, será que a escola está equipada para atender essas necessidades?

Nesse contexto o objetivo do estudo foi analisar os desafios enfrentados pelos docentes na implementação da Educação Especial em uma perspectiva inclusiva, por meio de um estudo de caso realizado em uma escola da rede pública municipal de Teotônio Vilela-AL, considerando as práticas pedagógicas, a formação docente e o apoio institucional oferecido.

2. METODOLOGIA

Para realização do estudo, foram utilizadas a metodologia de pesquisa qualitativa com suporte na pesquisa bibliográfica. Flick (2009, p. 25) destaca que: “De modo diferente da pesquisa quantitativa, os métodos qualitativos consideram a comunicação do pesquisador em campo como parte explícita da produção do conhecimento, em vez de simplesmente encará-la como uma variável a interferir no processo”.

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os instrumentos de coleta de dados de questionário com 10 questões aplicado para 05 professores em uma instituição de ensino da rede pública municipal de Teotônio Vilela-AL, permitindo, assim, uma análise qualitativa do problema proposto.

Os dados foram analisados pela ótica da análise de conteúdo de Bardin (2016, p. 125) ao esclarecer que “As diferentes fases da análise de conteúdo, tal como o inquérito sociológico ou a experimentação, organizam-se em torno de três polos cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação”. Para a autora, a primeira fase possui três objetivos: a escolha dos documentos que serão analisados, construção das hipóteses e objetivos e definição de indicadores que fundamental a interpretação final. A exploração do material diz respeito a “fase, longa e fastidiosa, consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente formuladas” (2016, p. 131) e o tratamento dos resultados “os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos” (2016, p. 131).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para melhor compreensão do processo de inclusão foi aplicado questionário para 5 (cinco) professores de uma escola da rede pública municipal na cidade de Teotônio Vilela-AL. Além de perguntas sobre a formação acadêmica e tempo de atuação profissional, 10 perguntas buscaram melhor compreender o espaço de atuação e como tem acontecido a efetividade da inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação.

Considerando a formação como fundamental na efetivação da inclusão no espaço escolar, buscou-se inicialmente informações sobre formação inicial e pós-graduação realizados por esses profissionais. Para não expor os nomes dos profissionais que participaram da pesquisa, os mesmos serão chamados de professores A, B, C, D e E.

A Universidade ocupa um papel essencial, mas não o único, para a formação do professor. Às universidades cabe o papel de oferecer o potencial físico, humano e pedagógico para a formação acontecer no melhor nível de qualidade (Alves, 2012. p. 27).

Todos os 5 professores são formados em Pedagogia, sendo que 1 é formado também em Química. Todos têm pós-graduação, as professoras A e B são especialistas em Psicopedagogia, a professora C em Educação de Jovens e Adultos, a professora D em Educação Especial e Libras, e a professora E em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Sobre o tempo de atuação profissional, as professoras A e C atuam na docência há 20 anos, as professoras B e E atuam há 25 anos, já a professora D atua há 5 anos.

Das 5 professoras que responderam o questionário, 40% informou que já tem (ou teve) alunos com deficiências, 40% disse que tem (ou teve) alunos com transtornos globais do desenvolvimento, 20% não teve contato com nenhum aluno público-alvo da educação especial.

Observa-se que os alunos com altas habilidades/superdotação não foram mencionados nos questionários. Andrés citado por Bahiense e Rossetti (2014, p. 196) afirma que:

tanto a legislação nacional quanto a base normativa referentes aos direitos das pessoas com altas habilidades/superdotação (AH/SD) são escassas. Segundo o mesmo autor, ainda é dada mais prioridade ao atendimento específico para as deficiências e se desconsidera, na maior parte dos casos, os aspectos relativos aos alunos com AH/SD.

Percebe-se, então, que possivelmente não há diagnósticos que identifique os alunos com

altas habilidades/superdotação. Não sendo esse objetivo desta pesquisa, ficará esse problema para o próximo trabalho.

Quando perguntado se a formação inicial foi suficiente para atender às necessidades dos alunos, 100% dos professores responderam que não. De acordo com Silva (2015, p. 691) “A formação docente continua sendo um desafio na contemporaneidade”, sendo a educação escolar envolvida com tantas questões sociais, ao profissional da educação é exigido habilidades complexas que deem conta de transformar a teoria em prática efetiva e transformadora. Pimenta, (1994) faz um alerta sobre os reclames dos alunos da habilitação do Magistério:

Quando os alunos da Habilitação Magistério reclamam que os cursos são teóricos, é preciso ler estes reclames como denunciadores de que o curso não prepara teórica e praticamente para o exercício profissional, porque não toma como referência do seu currículo teórico (no qual se inclui o estágio) as necessidades que a escola-campo está colocando. Não se trata, portanto, de responder “com mais prática” e “menos teoria”. O curso não forma adequadamente porque é fraco teórica e praticamente. Isto é, não assume a formação de um profissional para atuar na “prática social” (Pimenta, 1994. p. 65).

A formação inicial precisa ser realizada de forma sólida, alinhada com a prática, em um processo de ação e reflexão. Segundo Silva uma das maiores dificuldades está relacionada a mudança de mentalidade dos profissionais envolvidos nos cursos de graduação e pós-graduação:

[...] as dificuldades na formação de professores precisam ser pensadas e assumidas pelos pesquisadores da área, envolvendo-os nesse processo, independentemente de suas condições de inserção social e profissional. Uma delas, quiçá a maior, está relacionada com a mudança de mentalidade dos profissionais envolvidos nos cursos de graduação e pós-graduação, que possuem uma visão limitada, em muitos casos preconceituosa, quanto às potencialidades e necessidades específicas relacionadas ao público da educação especial (Silva, 2015, p. 698).

Além disso, é necessário que o processo de busca pelo conhecimento seja mantido após a conclusão da formação inicial, e isso significa ir além da busca pela informação. Esse é mais um desafio da formação profissional que se defronta a área da educação.

Atualmente, o tempo que se coloca é marcado pela pressa, pela busca da informação, em detrimento do conhecimento. Desta forma, as pessoas buscam um curso cuja agilidade na certificação lhes permita a inserção, o mais rápido possível, no mercado de trabalho. Sendo assim, a formação ofertada e desejada ocorre pautada apenas na primeira fase do processo: o da informação. Não há tempo hábil para se chegar ao conhecimento, pois a realidade atual é marcada por um fluxo de informações intenso, no qual tudo está em permanente mudança (Silva, 2015, p. 691- 692).

A formação continuada é uma estratégia que o profissional pode realizar à medida que sentir a necessidade, tratando-se da administração pública ou qualquer outro empregador, fazer um levantamento dos alunos e suas respectivas necessidades educacionais daria suporte para realização de cursos de capacitação do quadro de professores da rede municipal. Por isso, perguntou-se quantos cursos, relacionados às necessidades do educandos público-alvo da educação especial, os profissionais realizaram e se a iniciativa foi deles ou da administração pública. 60% informaram que realizaram cursos relacionados às necessidades dos alunos e que foram os próprios profissionais que custearam, os outros 40% não realizaram nenhum curso. O que significa que a administração pública municipal não ofereceu nenhum curso/formação para os profissionais relacionado à educação especial.

A pesquisa é exigência da ação docente, Paulo Freire (2013, p. 30) afirma que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. Entender como o educando aprende, compreender sua deficiência, adaptar métodos pedagógicos às suas necessidades passa, inevitavelmente, pela pesquisa, e, para isso, são necessários recursos financeiros, dedicação e disposição dos envolvidos na administração e na execução da política pública educacional.

Sobre a estrutura física da escola onde trabalham, buscou-se informações sobre o Atendimento Educacional Especializado. Todos os professores informaram que não há sala de recursos multifuncionais, os alunos que possuem deficiências são atendimentos no contra turno em um centro fora da escola.

A prioridade é que o Atendimento Educacional Especializado aconteça na própria escola ou em escola outra escola de ensino regular, conforme o art. 5º da Res. 4/2009:

O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios (BRASIL. 2009).

Quando questionados sobre quem eles procuram (pedem ajuda) quando precisam de apoio com os alunos da educação especial, os professores responderam que a escola não tem profissional especialista em educação especial para atendê-los.

A inexistência do profissional especialista em educação especial na escola de ensino regular prejudica a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, é mais um desafio para o professor da sala

regular enfrentar e mais um desafio para o aluno que precisa ser inserido.

Essas situações demonstram a dimensão das dificuldades enfrentadas por professores e alunos no processo educacional, a inclusão é totalmente possível e muito necessária, a inclusão favorece a aprendizagem, mas é preciso ter estrutura física e conceitual para executar.

Por último, 100% dos professores concordam que os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação devem frequentar as salas de aula regular e que os alunos não devem ser segregados, isolados em classes especiais, mantidos em escolas especiais, separados do convívio com os demais alunos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados coletados e análises realizadas permitiram concluir que a formação inicial não foi suficiente para que os professores se sentissem capacitados a atender às necessidades dos alunos público-alvo da educação especial e que a administração pública municipal não tem ofertado formação continuada relacionada à educação especial para os professores das salas de aula regular. Todos os professores que participaram da pesquisa são graduados e pós-graduação *latu-sensu*.

Sobre a infraestrutura do espaço, ficou constatado que a instituição escolar não possui sala de Atendimento Educacional Especializado – (AEE), e não tem, professor especialista em educação especial lotado na escola.

Portanto, é evidente e urgente que sejam investidos recursos em formação específica, a partir de um levantamento dos alunos, que estão matriculados, e das deficiências, transtornos e altas habilidades/superdotação, de modo a atender toda e qualquer necessidade dos professores e educandos.

Observou-se que os alunos com altas habilidades/superdotação não foram mencionados no questionário, nenhum professor informou já ter atendido, situação que deve ser analisada em uma próxima pesquisa.

Por fim, ficou comprovado que os profissionais entendem a importância da inclusão nas salas de aulas regulares dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, garantindo assim o direito de todos à educação. Não basta garantir a vaga na sala regular de ensino, é urgente, necessário a garantia dos recursos, da formação, da capacitação dos professores e demais funcionários envolvidos no processo educativo.

REFERÊNCIAS

- ALVES, I. K. **A formação Docente no Contexto da Educação Inclusiva**. 2012. Disponível em < <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/69898>> Acesso em 20/10/2021
- BACCHINI, T. R. S.; ROSSETTI, C. B. Altas habilidades/superdotação no contexto escolar: percepções de professores e prática docente. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 20, n. 2, p. 195–208, abr. 2014. Disponível em < <https://www.scielo.br/j/rbee/a/kTN4Ps4FsWX76L65ZYjVntg/?lang=pt&format=pdf>> Acesso em: 20/10/2021
- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Tradução Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BEZERRA, L. N. V.; ANTERO, K F. **Um breve histórico da Educação Inclusiva no Brasil**. 2020. Disponível em < https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_MD4_SA11_ID_14082020134026.pdf> Acesso em: 22/10/2021
- BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 1996**. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm> Acesso em: 18/10/2021.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, 1988/2016.
- BRASIL. Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008. **Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008.
- FLICK, U. **Introdução à Pesquisa Qualitativa**. 3ª edição. Tradução: Joice Elias Costa. 2009.
- FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática docente**. 44ª edição. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 2013.
- KASSAR, M. de C. M. **Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva: desafios da implantação de uma política nacional**. 2011. Disponível em < <https://www.scielo.br/j/er/a/y6FM5GNKBkjzTNB48zV4zNs/?lang=pt&format=pdf>> Acesso em: 22/10/2021.
- PIMENTA, S. G. **O Estágio na Formação de Professores. Unidade Teoria e Prática?** São Paulo. Cortez. 1994
- SILVA, L. C. da. Formação de professores: desafios à educação inclusiva. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 10, n. esp.1, p. 691–702, 2015. DOI: 10.21723/riaee.v10i5.7920. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/7920>. Acesso em: 17 abr. 2025.
- SANTOS, A. R. dos. SANTOS, R. G. de M.. **Educação Inclusiva e a Declaração de Salamanca**. Disponível em < <https://portal.fslf.edu.br/wp->

content/uploads/2016/12/tcc_07.pdf> Acesso em: 21/10/2021